

У.У.Т.635.35

ҚАШҚАДАРЁ ҲУДУДИ ШАРОИТИДА ГУЛКАРАМ ЎСТИРИШ АГРОТЕХНОЛОГИЯСИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

Мажидов Баходир Шокирович

Қарши давлат университети Агрокимё ва экология кафедраси ўқитувчиси

Аннотация. Мақолада қимматли сабзовот экини тури ҳисобланган гулкарамдан экологик соф маҳсулот етиштириш усуллари, нав дурагайлар орасидан Қашқадарё вилояти шароитида такрорий экин сифатида экилган гулкарамнинг агротехнологиясини ўрганиш бўйича ўтказилган дала тажрибалари натижалари баён этилган. Шунингдек, мақолада гулкарамни дориворлик ҳамда озикавий хусусиятлари тўғрисида маълумотлар келтирилади.

Annotation: The article describes methods of producing ecologically clean products from cauliflower, which is considered a valuable vegetable crop, and the results of field experiments on studying the agrotechnology of cauliflower grown as a repeated crop in the conditions of Kashkadarya region among new hybrids. Also, the article provides information about medicinal and nutritional properties of cauliflower.

Аннотация. В статье описаны способы получения экологически чистой продукции из цветной капусты, считающейся ценной овощной культурой, и результаты полевых опытов по изучению агротехники выращивания цветной капусты как повторной культуры в условиях Кашкадарьинской области среди новых гибридов. Также в статье представлена информация о лечебных и пищевых свойствах цветной капусты.

Калит сўзлар. Гул тўплам, витаминлар, нитратлар, ўртача вазн, кўчат, тупроқ аралашмалари, органик ўғитлар, хосилдорлик, такрорий экиш.

Кириш. Инсонларнинг тўғри овқатланишини ташкил этишда сабзавотларнинг аҳамияти каттадир. Сабзавотлар таркибида инсон саломатлиги учун зарур бўлган биологик фаол моддалар кўп учрайди. Биологик фаол моддаларга бой сабзавот турлари ичида гулкарам алоҳида ўринни эгаллайди. Соғлом овқатланишни ташкил этишда карамсимонлар оиласига кирувчи кўпгина экинлар фойдали ҳисобланади. Гулкарам хозирги вақтда Осиё, Европа ҳамда Америка кўшма штатларида кенг тарқалган бўлиб, уни етиштириш йилнинг ҳамма фаслида олиб борилмоқда. Гулкарам таркибида витаминлар бўйича нафақат карам турлари ичида балки барча сабзавотлардан устун туради. Унинг таркибидаги протоин микдор кўпгина сабзавотлардан устун туради. Гулкарам баҳор-ёз ва ёз-куз муддатларида ўстирилади. Баҳор-ёзда экилганда у тобора кўтарилаётган ҳарорат шароитида ўсади ва ривожланади. Шунга кўра карам бошларининг ёз иссиғи бошлангунича шаклланиши учун тез пишар навларни танлаш ва тувакчаларда ўстирилган кўчатларни март ойининг биринчи ярмида далага ўтказилади. Гулкарам кўчатлари ҳам эртапишар оддий карамларга ўхшаб етиштирилади, лекин у бирмунча юқори-кундузги 18-220С ва тунги 10-140С ли шароитида ўстирилади. Кўчатлар парникларда 50-60 кунда етилади. Тувакчасиз ўстирилган кўчатлар тўрт-беш, тувакчаларда етиштирилганлари эса етти-саккиз барг чиқарганда далага ўтказилади. Гулкарам оқсилга бой экин бўлиб унинг таркибидаги оқсил енгил ҳазм бўлувчи ҳисобланади ва ёш болаларнинг овқатланиш рационалида муҳим ҳисобланади. Таркибидаги лизин, изолизин ва триктофан аминокислоталарни учраши, гулкарамни нақадар тўйимли сабзавот экини эканлигини кўрсатади.

Юқоридаги ижобий хусусиятларига қарамай, мамлакатимизда унинг экин майдонлари камлиги ва у фақат айрим мавсумлардагина етиштирилмоқда. Республикамиз аҳолисини бу қимматли маҳсулот билан тўлиқ таъминлаш учун аҳоли инсон бошига 3-4 кг дан тўғри келиши керак. Бунинг учун экин майдонларини кўпайтириш талаб этилади. Ҳозирги вақтда кўпгина фермер хўжаликлари, шахсий томорқа эгалари Гулқарам фақат эрта баҳорда плёнкали қурилмалар остида етиштирмоқдалар. Лекин аҳолининг гулқарам маҳсулотига талаби йилнинг ҳамма фаслида юқори бўлмоқда.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда биз гулқарамдан экологик соф маҳсулот етиштириш мақсадида уни такрорий муддатларда етиштиришни ўз олдимизга мақсад қилиб қўйдик. Такрорий муддатларда Гулқарамдан экологик соф маҳсулот етиштириш мақсадида ўқув дала тажриба хўжаликларида тажрибалари олиб бордик.

Дала тажрибалари 2021-2022 йилларда ўказилган бўлиб, тажрибалар буғдойдан бўшаган ерларга 10-июлда гулқарамни 30-35 кунлик, биогумус 80%+торф 20% дан иборат тупроқ аралашмаларида тайёрланди.

Ўзбекистон республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига гулқарамни 22 та нав ва дурагайлари киритилган бўлиб, улар хорижий уруғчилик компанияларига мансубдир. Бизнинг тажрибаларимиз гулқарамни 2 та, яъни Синержен Ф1 ва Таласа дурагайларида фойдаландик.

Такрорий муддатларда гулқарамдан экологик соф маҳсулот етиштириш мақсадида биз фақат органик ўғитлар бўлган парранда ва мол гўнги ҳамда гумат-принтлардан фойдаланилди.

Тажрибалар ўтказишда фенологик кузатувлар, биометрик ўлчовлар, ҳосил миқдорини аниқлаш бўйича ҳисоблар ҳамда маҳсулот таркибидаги биологик фаол моддалар ҳамда нитрат миқдорини аниқланди.

Дала тажрибаларимиз 4 бор такрорланишда, узунлиги 5 м бўлган қўш қаторларда олиб борилди. Ҳисобдаги майдон 7 м² дан иборат бўлди. Ҳосилдорлик В.А.Доспехов усули бўйича статистик таҳлил қилинди. Дала тажрибалари ўтказилган тупроқлар таҳлили; чиринди- 1,3%, ялпи азот -0,45%, ялпи фосфор-0,5%, ялпи калий-1,7% га бўлганлигини кўрсатди.

Тажриба натижалари Ҳозирги вақтда шиддат билан содир бўлаётган илмий-техникавий ривожланиш натижасида экологик мувозанатни бузилиши рўй бермоқда. Лекин, инсонлар ташқи муҳит ўзгаришларига ўз таъсирини ўтказишга қодир бўлмоқда. Сабзавот экинларидан органик маҳсулотлар етиштириш ўзининг айрим мураккаблигларига эга. Органик маҳсулотлар етиштириш жараёнида кўпгина шароитларни ҳисобга олишга тўғри келади. Булардан асосий масала экинларни менерал озиклантиришдан воз кечиб фақат органик ўғитлар ҳисобига озиклантиришни ташкил этиш. Юқори меъёрларда менерал ўғитлардан фойдаланиш натижасида сабзавотларда кўп миқдорда нитратлар тўпланишига олиб келади. Инсонларнинг овқатланиш занжири натижасида нитратлар-нитритларга айланиб, организмни захарлайди ёки танада кучли патологик ўзгаришлар содир этади. Кейинги ўриндаги ҳисобга олиниши лозим бўлган масалалардан яна бири бу, касаллик ва зараркунандалардан ўсимликларни ҳимоялашда пестидсид, фунгедсид ҳамда инсектсиддан фойдаланишдан ҳоли бўлиш. Сабзавот экинлари етиштирилаётган майдонларда зараркунанда ва касалликларга қарши турли ўсимлик экстрактларидан фойдаланган ҳолда қурашиш ҳамда уруғни экиш олдида 15 минут давомида калий перманганат аралашмасида зарарсизлантириб кейин экиш натижасида майдонлардаги зараркунандаларни бир мунча камайитиришга эришиш мумкин.

Сабзовот экинларини касалликлари ҳамда зараркунандаларини камайтиришда агротехник тадбирлар: яъни ерларни кузда ҳайдаш, экинларни органик материаллар билан мулчалаш ва асосий тадбирлардан ҳисобланган экинларни алмашлаб экиш экиш схемаларига риоя қилиш орқали эришиш мумкин. Органик маҳсулот етиштиришда ўтмишдош экинларни ўрни жуда катта.

1-жадвал

Органик маҳсулот етиштиришда энг яхши ва қўлланиши мумкин бўлган ўтмишдош экинлар.

Сабзовот турлари	Энг яхши ўтмишдошлар	Қўллаш мумкин бўлган ўтмишдош экинлар.
Эртанги карам ва Гулкарам.	Помидор, картошка, бош пиёз.	Дуккаклилар
Ўртаги ва кечки карам.	Помидор, картошка, дуккаклилар.	-----
Бодринг, кабочки, қовоқ.	Эртанги бошли карам, Гулкарам.	Помидор, картошка, дуккаклилар, илдизмевалар.
Сабзи, петрушка, селдрей.	Эртанги картошка.	Помидор, дуккаклилар.

Биз гулкарамдан экологик соф маҳсулот етиштиришда ўтмишдош экин сифатида картошкадан бўшаган майдонлар такрорий муддатларда (10-июль) дала тажрибалари олиб бордик. Ўтказилган фенологик, биометрик кузатувлар, парранда гўнгида (1:10) нисбатда фойдаланилганда гул тўпламларини шаклланиши бошқа, яъни мол чиқиб (1:5) ҳамда гумат принт (1кг-500Л) дан фойдаланилганда нисбатан 5-7 кунга, биринчи терим 3-4 кунга, икки синалган навларда тезлашганлиги аниқланди. Биометрик ўлчовларда юқоридаги озиклантириш меъёрларида Синеджи Ф1 да барглар сони юқори бўлганлиги сабабли Таласа дурагайига нисбатан юқори вазндаги гул тўпламлари шаклланди. Бунинг натижасида гектар ҳисобига олинган ҳосилдорлик ҳам 3-5 центнерга ортиқча бўлди. Энг кам ҳосилдорлик назорат вариантыда олиниб 80 с/га ни ташкил этди. Ўсимликларни (1:500) нисбатда гумат принт аралашмаси билан озиклантиришда қониқарли ҳосил беришини тақидлаш мумкин. Бу усулда ҳосилдорлик 140 с/га ни ташкил этди. Мол гўнгини 1:5 нисбатда фойдаланиш натижасида ўртача ҳосилдорлик 120 с/га бўлди.

Хулоса. Такрорий муддатларда экологик соф гулкарам маҳсулот етиштириш бўйича ўтказилган тажрибалар натижасига кўра қуйидагича хулоса қилиш мумкин.

1. Такрорий муддатларда гулкарамдан органик маҳсулотларни етиштиришда картошка яхши ўтмишдош экин ҳисобланади.

2. Синаб кўрилган барча органик ўғитлар, яъни назорат усулига нисбатан қониқарли маҳсулот беради. Энг юқори ҳосил парранда гўнгини (1-10) нисбатда берилганда шаклланиб, гектар ҳисобига 152 с/га ҳосил тўплайди.

3. Гул тўпламлар таркибида 212-321 мг/кг миқдорда нитратлар тўплансада, бу кўрсаткич руҳсат этилувчи (ПДК) меъёрлар чегарасида бўлиб, олинган маҳсулот истеъмолга тўлиқ яроқли ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ильин С.В. Конвейерное выращивание цветной капусты. // Картофель и овощи. – Москва, 2007. - № 2. -С. 15-16.

2. Капустные растения. Практической справочник. - Киев, Юнивест – Медиа, 2009. – С. 11-13, 71-83, 95-97.
3. Лудилов В.А., Трефилова Р.В., Федоров А.В. Цветная капуста – перспективная культура для Удмуртии. // Картофель и овощи. – Москва, 2004.- № 8. – С. 12.
4. Маманов Е.В. Капуста цветная. // Полный сортовой каталог России Овощные культуры. – М.: ЭКСМО – пресс- ЛИК- пресс, 2001- С. 49-56.
5. Нацентов Д.И. Цветная капуста. – М.: Сельхозиздат, 1955.- 200 С.
6. Останакулов Т.Э., Зуев В.И., Кодирхужаев А.К. Гулкарам. / Сабзавотчилик. – Т.: Н. Доби, 2009. С. 374-377.